

“Yadigâr-ı Seyahat”ten Müze Envanterine: Ahmet Midhat’tan Bir Müze Tasarısı

From a Memento of Travel to Museum Inventory:
A Museum Proposal by Ahmet Midhat

ZEYNEP ZENGİN

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.

(zeynep.zengin@msgsu.edu.tr), ORCID: 0000-0001-7597-8220.

Başvuru/Submitted: 30.03.2025. Kabul/Accepted: 12.04.2026.

“ ” Zengin, Zeynep. “Yadigâr-ı Seyahat’ten Müze Envanterine: Ahmet Midhat’tan Bir Müze Tasarısı.” *Zemin*, s. 11 (2026): 224-251.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20627275>.

Öz: Ahmet Midhat, 1889 yılında Stockholm ve Oslo’da (Christiania) düzenlenen 8. Oryantalistler Kongresi’ne Osmanlı İmparatorluğu’nun resmî azalarından biri olarak katılır ve bu seyahatin notlarını *Avrupa’da Bir Cevelan* adlı eserinde toplar. Eserinin bir “yadigâr-ı seyahat” olmasını arzulayan Ahmet Midhat, metnini etrafında kurguladığı bir müze aracılığıyla somutlaştırmayı amaçlar ve bu yönüyle bir edebî eserin müzeleştirilmesine dair öncü bir örnek sunar. Seyahati sırasında Avrupa’nın pek çok müzesini gezen Ahmet Midhat, müzeleri sadece koleksiyonları ve sergileme biçimleri açısından değil; şehirdeki konumları, mimarisi ve işletmesi bakımından da değerlendirir. Büyük ulusal müzelerin devletin gücünü gösteren kurumlar olduğunun farkındadır, ancak büyük ve kolektif tarihin yanında bireyin tekil deneyimini de önemser. Orhan Pamuk’un “Müzeler İçin Mütevazı Bir Manifesto”unda dile getirdiği gibi millî müzelerden bireysel müzelere geçişle destanlardan romanlara geçiş arasında bir paralellik kurmak mümkündür. Ahmet Midhat’ın Türk edebiyatında roman türünün doğuşu ve yaygınlaşmasındaki rolü de dikkate alındığında, onun büyük millî müze fikrinden bireysel müze fikrine geçişinin üzerinde durulmaya değer olduğu aşikârdır. Bu makale, Ahmet Midhat’ın *Avrupa’da Bir Cevelan* etrafında kurguladığı bireysel müzesinin envanterine ve sergileme tasarılarına odaklanmaktadır. Bu bağlamda söz konusu nesnelerin seçilme nedenleri, sıradan nesneyi müze envanterine dönüştüren anlam ve müzenin nadire kabinelerini andıran sergileme tasarısı değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Ahmet Midhat, *Avrupa’da Bir Cevelan*, seyahat edebiyatı, seyâhatnâme, müzecilik, bireysel müze

Abstract: Ahmet Midhat participated in the 8th Congress of Orientalists, held in Stockholm and Oslo (Christiania) in 1889, as one of the official representatives of the Ottoman Empire, and later compiled the notes from this journey in his work *Avrupa’da Bir Cevelan* (A Journey in Europe). Aspiring for his work to serve as a “yadigâr-ı seyahat” (a memento of travel), Midhat sought to materialize the text through a museum he conceptually constructed around it. In this respect, he offers an early example of the musealization of a literary work. During his travels, Ahmet Midhat visited numerous museums across Europe, evaluating them not only in terms of their collections and modes of display, but also with regard to their urban location, architecture, and administration. While he recognizes large national museums as institutions that project the power of the state, he also places importance on the singular experience of the individual alongside grand, collective history. As articulated by Orhan Pamuk in his “Müzeler İçin Mütevazı Bir Manifesto” (Modest Manifesto for Museums), it is possible to draw a parallel between the shift from national museums to individual museums and the transition from epics to novels. Considering Ahmet Midhat’s pivotal role in the emergence and dissemination of the novel in Turkish literature, his movement from the idea of the grand national museum toward that of the individual museum merits particular attention. This article focuses on the inventory and exhibition design of the individual museum that Ahmet Midhat constructs around *Avrupa’da Bir Cevelan*. In this context, it examines the reasons behind the selection of these objects, the meanings that transform ordinary items into elements of a museum collection, and the exhibition design, which evokes cabinets of curiosities.

Keywords: Ahmet Midhat, *Avrupa’da Bir Cevelan*, travel literature, travelogue, museology, personal museum

Ahmet Midhat'ın (ö. 1912) Avrupa seyahatinden getirmeyi planladığı nesnelere yazarın kendi deneyimini anlatma ve sergileme arzusunun yansıtan önemli bir döküm sunar: Bir sigara paketi, bir otel hesap kâğıdı, bir parça çavdar ekmeği, bir kestane, birkaç seyahat kitabı ve bir menü notu. İlk bakışta bir araya geldiğinde anlamlı görünmeyen bu kısa seçkinin amacı, yazarın seyahat notlarında ayrıntılı bir şekilde açıklanır. 1889 yılında düzenlenen 8. Oryantalistler Kongresi'ne katılmak üzere bir Avrupa seyahatine çıkan Ahmet Midhat, seyahatinden Avrupa gezisinin geniş bir raporu olan *Avrupa'da Bir Cevelan* notlarının yanı sıra biri ulusal diğeri ise bireysel olmak üzere iki farklı müze tasarısıyla döner. Seyahati sırasında Avrupa'nın önde gelen müzelerini gezen Ahmet Midhat, bir Osmanlı aydını olarak imparatorluğun da benzer müzelere sahip olması gerektiğini düşünür ve bu konudaki önerilerini seyahatnamesinde paylaşır. Yine de onun notları resmî görevinin sınırlarını aşarak bireysel bir anlatı kurma isteğine doğru uzanır. Çünkü asıl dikkati seyahatnamesinin etrafında kurmak istediği bireysel müzesindedir. Ahmet Midhat, seyahatinin bu “mini mini müze”sini kuramaz, ancak müzesi için topladığı nesnelere, bunların kendisi için ne ifade ettiğini ve nasıl sergilemeyi tasarladığını seyahatnamesinde anlatır.

Bu makalede seyahatini, birbirini tamamlayan iki farklı anlatı türü –seyahatname ve bireysel müze– aracılığıyla aktarmayı amaçlayan Ahmet Midhat'ın müze ve edebiyat üzerine görüşlerinden hareketle, söz konusu müze tasarısının yazarın yeni anlatı biçimleri arayışının bir yansıması olarak değerlendirilebileceği ileri sürülmektedir. Ahmet Midhat'tan 125 yıl sonra *Masumiyet Müzesi*'yle¹ bir edebî eser ile müzeyi beraber kurgulayan Orhan Pamuk'un “Müzeler İçin Mütevazı Bir Manifesto”sunda dile getirdiği gibi millî müzelerden bireysel müzelere geçişle destanlardan romanlara geçiş arasında bir paralellik kurmak mümkündür.² Bu çerçevede Ahmet Midhat'ın yaklaşımı, Türk romanının ortaya çıkışındaki ve yaygınlaşmasındaki rolü de göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu dönüşümle bağlantılı olarak değerlendirilebilir.

¹ Bu çalışma, Ahmet Midhat'ın eseri etrafında kurguladığı müze fikrine odaklanması dolayısıyla müzecilik üzerine düşünen ya da müze tasarımlarını kaleme alan yazarların metinlerini kapsam dışında tutmaktadır.

² Orhan Pamuk, “Müzeler İçin Mütevazı Bir Manifesto,” *Şeylerin Masumiyeti* (İstanbul: İletişim, 2012), 55.

Ahmet Midhat'ın bireysel müze tasarısını anlayabilmek için öncelikle ulusal müzelere dair görüşlerini açıklamak gerekir. Bu doğrultuda ilk olarak Ahmet Midhat'ın müzecilik üzerine görüşlerine yer verilecek; ardından onu bireysel bir müze kurmaya yönelten nedenler değerlendirilecek, son olarak yeni bir anlatı biçimi olarak kurguladığı bireysel müzesinin envanteri Ahmet Midhat'ın düşünce dünyası ışığında incelenecektir. Bu bağlamda, nesnelerin hafızayla ilişkisi Frances A. Yates (ö. 1981), tarihsel çağrışımlarla ilişkisi Susan M. Pearce, sıradan nesneyi müze envanterine dönüştüren anlam Marie-Laure Ryan ve müzenin nadire kabinelerini andıran sergileme tasarısı ise Patrick Mauriès'in çalışmaları çerçevesinde değerlendirilecektir.

Ahmet Midhat'ın Avrupa'da Bir Cevelan'ı

Ahmet Midhat, 1889'un Eylül ayında Stockholm ve Oslo'da (Christiania) düzenlenecek olan 8. Oryantalistler Kongresi'ne katılmak üzere II. Abdülhamid (salt. 1876-1909) tarafından görevlendirilir. Kongre, 14 gün sürmesine rağmen Ahmet Midhat, iki buçuk ay kadar süren bir Avrupa seyahati planlar. Bu seyahati sırasında Avrupa'nın birçok şehrini gezme ve tanıma imkânı bulur. Seyahatini günü gününe not eden Ahmet Midhat, İstanbul'a döndükten sonra kaleme aldığı seyahatnamesini yola çıkışından itibaren her günü ayrı bir başlıkta anlatacak şekilde kronolojik olarak kurgular. Seyahatinin daha ilk günlerinde kendi ifadesiyle Gelibolu Boğazı'ndan geçerken düşündükleri onun seyahatine yüklediği anlamı ve görev bilincini göstermektedir:

Gelibolu Boğazı'ndan bu defaki mürurum yedinci olduğu hâlde evvelki altı defa mürurumda boğazın ahvaline bu defaki kadar dikkat edememiş olduğumu sabahleyin erkenden kış üzerine çıktığım zaman düşünüp itiraf eyledim. Besbelli defaat-i evveliyede şöyle bir seyahatname yazmak fikri olmadığı için bu dikkatsizlikte bulunmuşumdur. Bu defaysa yalnız kendim için değil kâhilerim için dahi her şeye dikkat ve her dikkat ettiğim şeyi kaydetmek mecburiyetinde bulunduğumdan dürbünü elimden düşürmeyip onu bırakacak olursam mahza kurşun kalemi ele almak için bırakabilmeye başladım.³

Carter V. Findley'nin *Ahmet Midhat Efendi Avrupa'da* adlı çalışmasında belirttiği gibi "Ahmet Midhat'ın değerlendirmeleri özellikle kongre ve sergi üzerine yoğunlaşmakla birlikte Avrupa'nın maddi ve manevi ilerlemesini ölçme çabası bütün anlatısına hâkimdir[r]."⁴ *Avrupa'da Bir Cevelan* üzerine yapılan çalışmaların

3 Ahmet Midhat, *Avrupa'da Bir Cevelan*, haz. N. Arzu Pala (İstanbul: Dergâh, 2015), 43.

4 Carter V. Findley, *Ahmet Midhat Avrupa'da*, çev. Ayşen Anadol (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt, 1999), 44.

çoğunluğu da bir Osmanlı aydını olan Ahmet Midhat'ın Batı medeniyetine dair gözlem ve değerlendirmeleri ile Doğu-Batı karşılaştırmalarına dayanır. Ahmet Midhat'ın Avrupa'da gezdiği müzeler de yine bu bağlamda değerlendirilmiş ve yazarın bireysel bir müze kurma arzusuna değinilmemiştir.

Ahmet Midhat'ın Avrupa müzelerine dair izlenimleri çoğunlukla Avrupa'nın "terakkiyat-ı maddiyesi"nin somut bir göstergesi olması bağlamında okunmuştur. Ahmet Midhat'ın Avrupa'da gezdiği müzelerle ilişkin görüşlerine ve ulusal bir müze kurma arzusuna değinen ilk isim Orhan Okay'dır (ö. 2017). Okay, "gördüğü ve hoşuna giden her şeyin bir benzerinin, daha güzelinin, daha büyüğünün bizde yapılabileceği" malihülyasının "Avrupa'ya giden ve memleketini seven hemen her Türk'ü"⁵ olduğu gibi Ahmet Midhat'ı da sarstığını söyler. Ahmet Midhat'ın Stockholm, Berlin ve Paris'te gezdiği müzelerle dair izlenimlerine değinen Okay, yazarın müzelerle yaklaşımını "temelinde ahlâk telakkisinin bulunduğu kadirşinaslık,"⁶ Doğu ve Batı medeniyetinin maddi-manevi ikiliği, millî kimlik ve tarih bilinci üzerinden yorumlar. Carter V. Findley, Ahmet Midhat'ın Avrupa'nın "maddi ilerlemesini sadece yüksek binaları, temiz sokakları ve uygarca yaşama biçimi"yle⁷ sınırlamadığını, kütüphaneleri, müzeleri ve kamusal anıtları da her ulusun kültür ürünlerini sergilediği yerler olarak gördüğünü söyler. Findley, kitabında Ahmet Midhat'ın Avrupa'daki müzeleri gördükten sonra Osmanlı'nın da kendi geçmişini sergileyen büyük bir müze kurma arzusuna değinir. Ahmet Midhat'ın Avrupa'daki müzelerle dair izlenimlerini ayrıntılı biçimde ele alan Şerife Çağın ise yazarın musiki, resim, heykel gibi güzel sanatların çeşitli türlerine olan ilgisine ve bu ilginin kaynaklarına değinir. Ahmet Midhat'ın pek çok alanda olduğu gibi güzel sanatlar ve müzecilik alanlarında da okurun ilgisini uyandıran öncü konumunu vurgulayan⁸ Çağın, Ahmet Midhat'ın Avrupa seyahati sırasında gezdiği müzeleri ise yazarın izlenimleri bağlamında ele alır. Andığımız yazılar dışında Ahmet Midhat'ın seyahatnamesi hakkında yazılan yazılarda da müze ziyaretleri ve izlenimlerine dair bilgiler yer almakla birlikte ayrıntılı bir değerlendirme yapılmamıştır.

5 M. Orhan Okay, "Müzeler ve Tarihin Tebcili," *Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Midhat Efendi* (İstanbul: Dergâh, 2017), 388

6 Okay, *Batı Medeniyeti Karşısında*, 388.

7 Findley, *Ahmet Midhat Avrupa'da*, 46.

8 Şerife Çağın, "Avrupa'da Bir Cevlan'da Müzeler, Resim ve Heykel Galerileri," *Edebiyat ve Diğer Güzel Sanatlar: Ahmet Mithat'tan Tanpınar'a* (İstanbul: Dergâh, 2022), 15.

Söz konusu yazılarda da vurgulandığı üzere Ahmet Midhat'ın seyahati sırasında ilgisini çeken mekânların başında müzeler gelir. Özellikle on dokuzuncu yüzyıl Avrupa'sında büyük ulusal müzeler devletlerin uluslararası sahnedeki gücünü gösteren önemli kurumlardan biridir. Müzeler, yabancı ziyaretçilere buldukları ülkenin tarihini, kültürünü ve kudretini göstermesi ve ülke halkına nitelikli bir hizmet sunması dolayısıyla önem kazanır. Her zaman yeni ve faydalının peşinde olan Ahmet Midhat'ın sergilenen eşyalar ve sergileme biçimleri konusundaki dikkati zihninde yeni imkânlar kapı açar. Ahmet Midhat, seyahati sırasında aralarında Marsilya Müzesi, Stockholm'deki Şimal ve Etnografya Müzeleri, Kopenhag'daki Thorvaldsens Müzesi, Berlin'deki Eski ve Yeni Müzeler ile Louvre Müzesi'nin de bulunduğu pek çok müzeyi ziyaret eder. "Özellikle 'müzeler çağı' adını alacak on dokuzuncu yüzyıl süresince Avrupa'nın belli başlı bütün kentlerinde müzeler kurul[duğu]"⁹ bilgisini de göz önünde bulundurursak onun müzelere olan ilgisini kişisel merakın yanı sıra bir Osmanlı aydını olarak çağın ruhunu anlama isteğiyle de açıklayabiliriz.¹⁰

9 Ali Artun, *Sanat Müzeleri*, c. 1, *Müze ve Modernlik* (İstanbul: İletişim, 2021), 101.

10 Buna benzer bir ilgiyi, 1838 yılında bir Avrupa seyahatine çıkan Mustafa Sâmî Efendi'nin (ö. 1855) *Avrupa Risâlesi* ve Rıfat Paşazâde Mehmed Raûf'un (ö. 1883) 1852 tarihli *Seyâhatnâme-i Avrupa*'sında da görmek mümkündür. Mustafa Sâmî Efendi, sefaretnamesinin amacını gördüğü memleketleri ve bu memleketlerdeki ilgi çekici müesseseler ile uygulamaları anlatarak milletine hizmet etmek olarak açıklar. Roma'da ziyaret ettiği müze dolayısıyla önce müzenin ne olduğunu anlatır; ardından burada sergilenen eserlerin türü, niteliği ve önemi üzerinde durur. Buna göre bir nesnenin müzede sergilenmesi için sadece maddî kıymete sahip olması yeterli değildir, bununla beraber tarihî bir öneminin de olması gerekir. Mustafa Sâmî Efendi, Avrupalıların bu tutumunu sanat ve zanaattaki süreklilikle açıklar ve onların "antika" olarak adlandırılan bu eserleri muhafaza ederken, diğer taraftan kendi ilim ve marifetlerini de buna ekleyerek ilerlediklerini söyler. Mustafa Sâmî Efendi, *Avrupa Risâlesi*, haz. Remzi Demir (İstanbul: Kitabevi, 1996), 61. Mehmed Raûf ise Avrupa seyahati boyunca Londra, Paris, Floransa, Roma ve Viyana'da gezdiği müzelerden bahseder. Onun çoğunlukla maddi birtakım bilgilerin aktarılmasına dayalı müze değerlendirmeleri müzelerin koleksiyonları, konumları ve mimari özellikleri odağındadır. Ancak kimi zaman gezdiği müzeler karşısındaki izlenimlerini aktarmadan da edemez. Vatikan Müzesini gezdikten sonra "Hiçbir diyarda bunun gibi nefis bir müze yoktur." diye yazar. Mehmed Rauf, *Genç Tanzimat Paşazadesi Avrupa'da: Seyahatname-i Avrupa ve Avrupa Lâyihası*, inceleme ve çeviri metin Fikret Turan (İstanbul: Timaş, 2022), 57. Londra Müzesini ise geniş koleksiyonu dolayısıyla över. Baki Asiltürk, *Osmanlı Seyyahlarının Gözünden İstanbul* çalışmasında Osmanlı seyyahlarının müzecilik ve Avrupa'da ziyaret ettikleri müzeler hakkında görüşlerine ayrıntılı bir şekilde yer verir. Baki Asiltürk, *Osmanlı Seyyahlarının Gözünden İstanbul* (İstanbul: Kaknüs, 2000).

Toplumun Tarihinden Bireyin Hikâyesine

Ziyaret ettiği ülkelerin kültürünü yakından tanımak isteyen Ahmet Midhat, neredeyse gittiği her şehirde belli başlı müzeleri gezer ve kimi zaman da bu müzelere dair izlenimlerini müstakil başlıklarda ele alır. Müzeler üzerine yazdığı değerlendirmeler onun gezmeyi tasarladığı müzelerin tarihi, mimarisi ve koleksiyonu üzerine bir ön çalışma yaptığını gösterir. Bu incelemelerde gezdiği müzeleri şehirdeki konumları, bahçeleri, mimarisi ve iç düzenleriyle değerlendirmeye özen gösterir. Marsilya Müzesi'ni ziyareti sırasında müzenin mimarisine, peyzajına ve temizliğine gösterdiği dikkat bu duruma örnektir. Berlin'deki müze ziyareti sırasında bir müze mimarisinin nasıl olması gerektiği üzerine düşünür. Eski müzenin yanına inşa edilmiş yeni müzenin mimarisi hakkında bazı sayısal bilgileri paylaştıktan sonra "tezyinat-ı mimarisi"ne dikkat çeker. Bir müze binasının bu kadar süslü olmasını eleştirir. Ahmet Midhat'a göre pek çok eserin peş peşe görüldüğü bir müzede mimarinin sade olması önemlidir. Ahmet Midhat, bir müze ziyaretçisi olarak odağının dağılmasını istemez. Aynı anda hem müzeyi gezme hem onlarca esere bakıp onların önemini anlayıp takdir etme hem de binanın süslemelerine bakmayı oldukça yorucu bulur. Berlin'deki müzeleri gezerken böyle bir deneyim yaşamanın kendisini âdeta sersemlettiğinden bahseder.

Avrupa şehirlerinde gezdiği müzelerin çoğu onu büyüklüğüyle kendisine hayran bırakır. Louvre Müzesi'ni hakkıyla gezebilmek için haftalarca Paris'te kalması gerektiğini düşünür. Versailles Müzesi'ni ise on günde bile bitiremeyeceğini söyler. Bazı müzeleri tekrar tekrar ziyaret eder. Gezdiği her müzenin beğendiği yanlarını not eder. Ahmet Midhat, Osmanlı okurlarının çoğunun görme imkânı bulamadıkları müzelerin Avrupa'yı ziyaret edenler tarafından gezilmesi ve ayrıntılı bir şekilde tanıtılmasının önemi üzerinde özellikle durur. Çünkü bu müzeler hakkında bilgi sahibi olmak Osmanlı topraklarında kurulacak müzeler için yol gösterici olacaktır.

Ahmet Midhat'ın notlarında özellikle Stockholm'deki Etnografya (Nordiska) Müzesi'nden çok etkilendiği görülür. Yazara göre bu şehre gelen yabancıların en çok rağbet ettikleri hatta defalarca gezmeye can attıkları müze burasıdır. Kendisi de bu müzeyi iki kere gezmiş ve ikisinde de İstanbul'da böyle bir müzenin kurulmasını hayal etmiştir.¹¹ Ahmet Midhat'a göre Stockholm'deki Şimal

¹¹ Findley'nin de dikkat çektiği üzere Ahmet Midhat bir Osmanlı müzesi kurgularken Osman Hamdi (ö. 1910) ile olan ilişkisi dolayısıyla Osmanlı topraklarındaki müzecilik faaliyetlerinin de farkındadır. Findley, *Ahmet Midhat Efendi Avrupa'da*, 47.

Müzesi, Avrupa'nın diğer bölgelerinde benzeri olmayan bir kurumdur ve bunun bir benzeri ancak İstanbul'da yapılabilir. Üstelik Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere'den birçok insanın sadece bu müzeyi görmek için Stockholm'e gittikleri düşünülmeli ve "bizim yapacağımız müzenin rağbet-i cihana ne suretle nail olacağını ona göre tahayyül etmeli"dir.¹² Ahmet Midhat, bu sayede hem Osmanlı toplumuna faydalı olmayı hem de yabancı gezginlerin ilgisini Osmanlı-Türk kültürünü tanıyabilecekleri bir müze aracılığıyla İstanbul'a çekmeyi hedefler. Ahmet Midhat, seyahatnamesinde İstanbul'da kurulmasını tasarladığı müzenin içeriğine dair de bazı önerilerde bulunur:

Düşünülün ki tarihimize ait kıyafetler, silahlar ve çadırdan heybeye varıncaya kadar levazım-ı seferiye vesaire ne kadar mütenevvi ne güzel şeylerdir. Nazar-ı dikkat önüne getirilsin ki hudud-ı İran'dan bilad-ı Berberiyeye ve Yemen çöllerinden Almanya içlerine kadar ne vâsi bir ülke içinde nasıl birbirine benzemez milel ve akvamı Osmanlılık dairesi dahiline almışız. Halihazırımız bile kavmiyet ve bunlara ait eşya ve edevat ve kıyafet ve usul-i muâşeret cihetleriyle ne Stockholm'deki müzeye ve ne de sair yerlerde yapılmış olan bu yoldaki müessesata kıyas bile kabul edememek derecesinde mükemmel bir müzeyi bizde vücuda getirmeye kâfidir.¹³

Müzenin içeriğine karar verdikten sonra sergilenecek eşyaların temini üzerine de düşünür. Bu işin karşılanmayacak kadar büyük bir masrafı olmayacağını söyler ve hemen çözüm önerisi sunar. 1873 yılında Viyana Sergisi'ne gönderilmek için eşya toplanmasına benzer bir teşebbüsle bu müzenin oluşturulabileceğini savunur.¹⁴ Eşya temininin ardından bina sorununa geçer. Müzenin giriş ücretiyle inşa ve tertip masraflarının bir kısmının karşılanacağını hesaplar. Müze kurmanın

¹² Ahmet Midhat, *Avrupa'da Bir Cevelan*, 257.

¹³ Ahmet Midhat, *Avrupa'da Bir Cevelan*, 255.

¹⁴ Halil Edhem (ö. 1938), Viyana sergisi için *Usul-ı Mimarî-i Osmani* ve *Elbise-i Osmaniye* kitaplarının Osman Hamdi Bey'in nezaretinde dönemin pek çok ressamı tarafından hazırlandığını, Ahmet Midhat'ın da her gün onların yanına uğradığını ve hatta *Elbise-i Osmaniye*'de Bedevi kıyafetindeki Lübnanlı'nın da Ahmet Midhat olduğunu aktarır. Edhem Eldem, "Elbise-i Osmaniye'yi Tekrar Ele Almak," *Toplumsal Tarih*, s. 248 (2014): 27. Ahmet Midhat'ın Osman Hamdi ile Bağdat yıllarında başlayan tanışıklığının, sonrasında söz konusu sergilerin hazırlık aşamalarında bulunmasının müzeciliğe yaklaşımını etkilemiş olabileceğini söyleyebiliriz. Nitekim Avrupa seyahatinden yıllar sonra kaleme aldığı bir yazısında da Osman Hamdi Bey sayesinde müze kavramının ne olduğunu biraz bilenlerden biri olduğunu söyler. Ahmet Midhat, "Askerî Müzesini Ziyaret," *Sabah*, 19 Nisan 1326 [2 Mayıs 1910].

oldukça masraflı olduğunun farkındadır. Ancak böyle bir müzenin imparatorluğun payitahtı İstanbul için çok gerekli olduğuna da emindir. Ahmet Midhat'a göre eğer böyle bir müzenin öneminin farkına varılırsa birçok şey kolaylıkla yapılabilecektir. Ahmet Midhat, bu gibi müzelerin milyonlara mal olacağını, üstelik bu kadar masrafa rağmen bitmesinin uzun süreceğini de belirtir. Çünkü böyle bir müzenin kurulabilmesi için araştırma ve kazı çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç duyulacaktır.

Bu açıdan Avrupa seyahati boyunca müzelerle ilgili sırasıyla paylaştığı gözlemleri bir rapor niteliği de taşır. Böylece İstanbul'da kurulacak müze için bir ön çalışma sunar. Müze için yekpare ve kâgir bir bina yapılmasını gereksiz bulur. Bunun yerine vilayetlerimizin her köşesinden bir mesken örneğinin yeterli olacağını, hatta bu meskenlerin de insanların o evlerdeki yaşayışlarını gösterir şekilde yapılması gerektiğini söyler. Eşya ve bina sorunu çözüldükten sonra bir diğer büyük soruna geçer: Müzenin konumu. Bunun için şehrin nispeten boş ve uygun semtlerinden Edirnekapı ve Silivrikapı taraflarını önerir. Bu müzenin çadırlardan başlayarak taştan yapılmış binalara varıncaya kadar çeşitli yapı örneklerini bir araya getirmesini, bu meskenlerde yaşayan Bedeviler, Kürtler ve Anadolu yörüklerinin de kendi millî kıyafetleri, ev eşyaları ve yaşayış biçimleriyle sergilenmesini ister.

Ahmet Midhat, seyahatnamesinde birer teknik raporu andıran gözlemlerinin yanında duygularına da yer verir. Onun müzeler hakkındaki hislerini Invalidler Kışlası'ndan (Les Invalides) bahsettiği bölümde takip etmek mümkündür. Bu müzeyi gezdiği gün daldığı hayalleri tarif etmesine imkân olmadığını söyleyen Ahmet Midhat'a göre milletin kahramanlığını gösteren yadigârları buradaki gibi toplamak ve saklamak onları temaşa edenlere tarihin en şanlı sayfalarını tekrar göstermek demektir.¹⁵ Bu müzeden çok etkilenen Ahmet Midhat “bizim gibi ecnebiler bile bunları temaşa edince ister istemez bir hiss-i kahramanîyle mütehassis” olurken “acaba bu yadigârlar mensup oldukları milletin erbâb-ı temaşasında hangi mukaddes hisleri”¹⁶ uyandırır diye sorar. Ahmet Midhat'ın bu müzeyi gezerken düşündükleri ve hissettikleri İstanbul'da oluşturulacak müzeden beklentileri için de bir örnek olarak okunabilir.¹⁷

15 Ahmet Midhat, *Avrupa'da Bir Cevelan*, 572.

16 Ahmet Midhat, *Avrupa'da Bir Cevelan*, 572.

17 Orhan Okay'ın da dikkat çektiği üzere Ahmet Midhat'ın Avrupa seyahati öncesinde görmüş olması muhtemel tek müze Osman Hamdi Bey'in müdürlüğünü yaptığı ve bir arkeoloji müzesi olarak nitelendirilebileceğimiz Müze-i Hümayun'du. Okay, *Batı Medeniyeti Karşısında*, 388. Do-

Ahmet Midhat'ın müze gezileri yazarın romanlarına da yansımıştır. Orhan Okay, yazarın müze gezilerinin edebî eserlerine etkisinden bahseder ve Ahmet Midhat'ın "Avrupa seyahatinden edindiği intibaları kaleme aldığı bir eser"¹⁸ olan *Ahmet Metin ve Şirzad*'ı bu açıdan ele alır. Okay, Ahmet Metin'in "her vesile ile Osmanlı ve İslâm askerlerinin muharebe ettiği ve kahramanlıklar gösterdiği denizleri, adaları işaret"¹⁹ ettiğini ve "bütün Akdeniz'in okuyucunun gözünde deniz ve kara muharebeleriyle dolu bir sahne"²⁰ hâlini aldığını söyler. Okay'a göre Ahmet Midhat bu sayede "Avrupa'da gıpta ettiği askerî müzeyi bu kitabına sokmuştur yahut kitabını bir askerî müze yapmıştır."²¹ Böylece Ahmet Midhat'ın müzelerin, tarihi geleceğe ulaştırma ve kolektif kimlik oluşturma işlevini romanın önemli unsurlarından biri hâline getirdiği söylenebilir.

Ahmet Midhat'ın zihninde edebiyat ve müze fikrinin keşiştiği en önemli eseri ise *Avrupa'da Bir Cevelan* seyahatnamesidir. Seyahati boyunca gördüğü her şeyi okurlarına aktaran Ahmet Midhat, bu seyahatin bazı hatıra objelerini tarif etmesi dışında bir de okurlarına göstermek ister. Bu açıdan Ahmet Midhat'ın bu seyahatinin verimlerini birbirini tamamlayan iki ayrı çalışma olarak kurguladığını söyleyebiliriz. Ahmet Midhat, seyahatnamesinde kendi gözlemleri dışındaki bilgilere yer vermek istemediğini, belki seyahat rehberlerinden alınabilecek bazı bilgileri nakletse seyahatnamesinin daha geniş ve ayrıntılı olabileceğini ama bu kitabın bir "yadigâr-ı seyahat" olmasını arzu ettiğini, bu yüzden de kendi gözlemleri ve deneyimlerinden başka bir şeyi paylaşmak istemediğini aktarır.²²

Seyahatnamesinin kişisel deneyimlerini yansıtmasına önem veren Ahmet Midhat, okurlarına hem seyahatin ayrıntılı bir yazınsal dökümünü sunmak hem

layısıyla onun zihnindeki müze fikri daha çok bu gezisindeki izlenimleri neticesinde oluşmuştur. Berlin'deki eski müzeden bahsederken güzel sanatlarla ilk tanışıklığının Osman Hamdi Bey sayesinde olduğunu ve onun zihninde uyandırdığı düşünceler için minnet duyduğunu belirtir. Osman Hamdi Bey'den sonrasya ikinci muallimi olarak Avrupa seyahati sırasında tanıştığı Rus şarkiyatçısı Gülnar Hanım'ı görür. Ahmet Midhat, Gülnar Hanım'ın ressamlıkta Osman Hamdi Bey kadar mahir olmakla beraber bu sanatın tarihine de vâkîf olduğunu, resim sanatına dair bilgi ve görüşlerini kendisiyle paylaştığını anlatır. Ahmet Midhat, *Avrupa'da Bir Cevelan*, 405.

18 Okay, *Batı Medeniyeti Karşısında*, 391.

19 Okay, *Batı Medeniyeti Karşısında*, 392.

20 Okay, *Batı Medeniyeti Karşısında*, 392.

21 Okay, *Batı Medeniyeti Karşısında*, 392.

22 Ahmet Midhat, *Avrupa'da Bir Cevelan*, 444.

de bu seyahatin hatıraları olan kimi gündelik hayat nesnelere sergilemek ister. Böylece Ahmet Midhat'ın zihninde –edebiyatımızda ilk defa 125 yıl sonra *Masumiyet Müzesi*'yle bir uygulamasını görebileceğimiz– bir edebî eserin müzesini oluşturma fikri doğar.²³ Bunun için de seyahati boyunca kimi eşyaları toplar. Ancak bu eşyalar, gezip gördüğü yerlerin özelliklerini taşıyan “turistik” ya da tek başına bir temsil değeri olan nesnelere değil, seyahatnameyi okuyanlar için bir anlam ifade edecek şeylerdir. Müzesinin tek amacı seyahatnamesinde andığı bazı eşyaları sergilemektir. Ahmet Midhat, müzesini bu seyahatnamenin bir çıktısı olarak görür ve onu yer yer bir müze kataloğu gibi kullanır.

Ahmet Midhat'ın büyük müze tasarısından bireysel müze arzusuna hızlı geçişi ise dikkat çekicidir.²⁴ Ahmet Midhat'la bir edebî eserin müzesini kurmak gibi benzer bir arzuya sahip olan Orhan Pamuk'un “Müzeler İçin Mütevazı Bir Manifesto”su bu bağlamı güçlü şekilde açıklayan bir kaynak olarak değerlendirilebilir. Müze fikrinin yıllar içindeki dönüşümü üzerine düşünen Pamuk, büyük ulusal müzelerle bireysel müzeler arasındaki farka odaklanır. Büyük millî müzelerin milletin hikâyesini (yani tarihini) bireyin hikâyesinden daha önemli kıldığını, ancak tek tek bireylerin hikâyesinin insanlığın derinliğini ortaya koymak için daha uygun olduğunu söyler.²⁵ Büyük anıtsal müzelerin insanlığın büyük zenginliği olduğunu kabul eder, ancak müzelerin geleceğinin bireysel müzelerde olduğunun da altını çizer. Çünkü “devlet destekli büyük müzeler insanı değil, devleti temsil etmeyi hedefle[r].”²⁶ Pamuk'a göre “resim aslında çok basit”tir.²⁷ Bir yana eskiden olanı bir yana da olması gerekeni

23 Bu bağlamda Ahmet Midhat ve *Masumiyet Müzesi*'nin Kemal'i arasında bir benzerlikten daha bahsetmek mümkündür. Her ikisi de Avrupa'daki müzeleri büyük bir merakla gezer, müzecilik üzerine düşünür, kendi kuracakları müzeler için fikir edinirler.

24 Burada Ahmet Midhat'ın koleksiyonculuğunu da anmak gerekir. Oğlu Kâmil Yazgıç (ö. 1945), Beykoz'daki çiftliklerini “bir koleksiyon meşheri” olarak nitelendirir. Kâmil Yazgıç, “Bundan 50 Sene Evvel Avcılığa Nasıl Başlamıştım?,” *Oğlunun Kaleminden Ahmet Midhat Efendi ve Dönemi*, haz. Erol Gökşen (İstanbul: Vakıfbank Kültür, 2020), 175. Bu, Ahmet Midhat'ın eşyalara atfettiği anlamın yaşam pratiğine de yansımaları gösterir. Özge Şahin de Ahmet Midhat'ın kurmaca ve kurmaca dışı metinlerinden yola çıkarak ev içi eşyanın nasıl tanzim edilmesi gerektiğine dair görüşlerini değerlendirir. Özge Şahin, “Teraziye Eşya ile Dengelemek,” *Monograf*, s. 14 (2020): 8-28.

25 Pamuk, *Şeylerin Masumiyeti*, 55.

26 Pamuk, *Şeylerin Masumiyeti*, 55.

27 Pamuk, *Şeylerin Masumiyeti*, 58.

koyar ve destanların yerini romanlara, temsilin yerini ifadeye, anıtsal binaların yerini evlere, tarihlerin yerini hikâyelere, milletlerin yerini insanlara, grupların/ takımların yerini tek tek bireylere, büyük ve pahalının da yerini küçük ve ucuza bırakması gerektiğini ifade eder.²⁸ Pamuk'un burada millî müzelerden bireysel müzelere geçişle destanlardan romanlara geçiş arasında bir paralellik kurması ve bireyin hikâyesini öne çıkarması önemlidir. Pamuk, "tek tek bireylerin, sıradan hikâyelerinin bütün büyük toplulukların tarihinden daha zengin, daha insani ve çok daha mutluluk verici"²⁹ olduğunu söyler. Ahmet Midhat'ın Türk edebiyatında roman türünün doğuşu ve yaygınlaşmasındaki konumuyla beraber farklı edebî türlerde eser verme gayreti de bu bağlamda düşünüldüğünde, onun büyük müze tasarısının hemen ardından bireysel müze fikrine geçişi anlam kazanır. Nasıl ki roman türünün ortaya çıkışı kendinden önceki edebî türlerden bireyci ve yenilikçi yönelimiyle ve sıradan insanların yaşamına gösterdiği ilgiyle açıklanıyorsa burada da bireyin deneyimlerini öne çıkaran ve gündelik yaşamın hikâyesine odaklanan bir yaklaşım söz konusudur.³⁰ Artık birey ön plandadır, büyük milletlerin temsili yerini bireyin ifadesine, milletlerin tarihi ise yerini bireyin hikâyesine bırakmıştır.³¹

Ahmet Midhat'ın hikâye anlatıcılığı da buna benzer bir süreçle ilerler. Berna Moran'ın (ö. 1993) dikkat çektiği üzere ilk roman yazarlarımız geleneksel anlatı türlerini ilkel bulmakla beraber "çocukluklarından beri dinledikleri ve okudukları masalların, halk hikâyelerinin, meddah taklitlerinin birikiminden yararlanmışlardır."³² Osmanlı gündelik hayatına "okuma saati" kavramını sokan³³ Ahmet Midhat da geniş bir okur kitlesine ulaşmak için geleneksel anlatılardan faydalanır. Ancak zamanla Ahmet Midhat için bu anlatım tekniklerinin yeterli gelmediğini, onun yeni arayışlara yöneldiğini görürüz. Handan İnci'nin (ö. 2025) belirttiği gibi Ahmet Midhat, "romanın sadece hikâye olmadığını, bu

28 Pamuk, *Şeylerin Masumiyeti*, 58.

29 Pamuk, *Şeylerin Masumiyeti*, 55.

30 Ian Watt, "Gerçekçilik ve Roman Biçimi," *Romanın Yükselişi: Defoe, Richardson ve Fielding Üzerine İncelemeler*, çev. Ferit Burak Aydar (İstanbul: Metis, 2018), 14.

31 Pamuk, *Şeylerin Masumiyeti*, 57.

32 Berna Moran, "Âşık Hikâyeleri, Hasan Mellah ve İlk Romanlarımız," *Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1* (İstanbul: İletişim, 2001), 25.

33 Ahmet Hamdi Tanpınar, "Ev ve Okuma Saati," *On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi*, haz. Abdullah Uçman (İstanbul: Dergâh, 2024), 451.

hikâyenin özel bir kurgudan geçerek romana dönüştüğünün pekâlâ farkında”dır³⁴ ve bu yüzden de anlatım tekniğine büyük bir önem verir. Ahmet Midhat’ın roman mukaddimleri ve roman üzerine yazılarına baktığımızda da onun bu yaklaşımını görürüz. Anlatacağı hikâyeler için sürekli yeni kurgu arayışındadır. Romancılığının henüz ilk yıllarında “şablon kurgulara takılmanın esaretinden söz etmeye başlar.”³⁵ “Kronolojik dizgeyi bozmak,” “aynı olayı üç kişiye birbirine tamamlatarak anlatmak,” mektup tekniğini kullanmak, romanın yazılış sürecini romanın konusu hâline getirmek, kendini roman karakteri olarak anlatımın içine dâhil etmek gibi yeniliklerle okurun ilgisini canlı tutmaya çalışır.³⁶ Nüket Esen’e göre Ahmet Midhat “gerçek bir romancı olarak ‘Bir hikâye nasıl anlatılır’ sorusuyla meşgul olmuş; bu soruya çeşitli cevaplar üretmiştir.”³⁷ Ahmet Midhat’ın bu arayışı yalnızca roman türüyle sınırlı kalmaz, farklı anlatı imkânları arayışının kurmaca dışı bir örneği seyahatnameyle bağlantılı olarak kurguladığı müze fikrinde görülür. Seyahatnamesinde andığı kimi nesnelere kurguladığı bu müze, Ahmet Midhat’ın anlatı dünyasındaki yeni bir form olarak öne çıkar. Müzede yer alan nesnelere onun diğer anlatılarında işlediği konulara işaret eder. Ancak burada anlam, nesnelere kendisinden çok çağrıştırdıkları ve birbirleriyle ilişkileri üzerinden inşa edilir.

Hikâyeyi Nesnelere Anlatmak: Ahmet Midhat’ın

“Mini Mini Müze” Kurgusu

Ahmet Midhat’ın bireysel müzesinin ilk adımı sergilenecek nesnelere seçimidir. Onun bu seçim biçimi ise Frances A. Yates’in hafıza sanatında tanımladığı imgeler (*imagines*) mantığını andırır. Hafıza sanatının mucidi kabul edilen Simonides’in (ö. MÖ 468) keşfinden yola çıkan Cicero’nun (ö. MÖ 43) formüle ettiği üzere yapay hafıza, yerler ve imgelerden oluşur. Hafızasını geliştirmek isteyen kişiler “hatırlamak istedikleri şeylere dair zihinsel imgeler oluştur[ur] ve bu imgeleri seçtikleri yerde saklar[lar].”³⁸ Hafıza sanatının ilk adımı hafızaya bir dizi yer

34 Handan İnci, “Türk Romanının İlk Yüz Yılında Anlatım Tekniği ve Kurgu,” *Kitaplık*, s. 87 (2005): 140.

35 İnci, “Türk Romanının İlk Yüz Yılında,” 140.

36 İnci, “Türk Romanının İlk Yüz Yılında,” 140.

37 Nüket Esen, “Ahmet Mithat Efendi’yi Hatırlamak,” *Modern Türk Edebiyatı Üzerine Okumalar* (İstanbul: İletişim, 2012), 17.

38 Frances A. Yates, “Klasik Dönem Hafıza Sanatının Latincedeki Üç Kaynağı,” *Hafıza Sanatı*,

kaydetmektir. Ardından da anlatılacakların hatırlanması için kullanılacak imgeler bu binanın içinde seçilen yerlere yerleştirilecektir. Ahmet Midhat'ın nesne seçimi de bu açıdan Yates'ın hafıza sanatında tanımladığı imge mantığını hatırlatır. Ancak Ahmet Midhat'ın yaklaşımında hafıza sanatının zihinsel imgeleri yerini gerçek nesnelere, hayali mekânlar ise yerini fiziksel mekâna bırakır. Daha önce de dile getirdiğimiz üzere Ahmet Midhat, seyahatnamesini İstanbul'a döndükten sonra aldığı notlardan yola çıkarak yazmıştır. Dolayısıyla aldığı notlar ve müzede sergilemek için topladığı nesnelere onun seyahatini hatırlamasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra Ahmet Midhat'ın sergilemek için seçtiği nesnelere her biri belli bir amaca, seyahatnamesindeki belli bir düşünceye karşılık gelir ve bu nesnelere aralarındaki ilişkilerle bir hikâye anlatırlar. Dolayısıyla bu nesnelere hem Ahmet Midhat'a yazım sürecinde seyahatin bazı ayrıntılarını hatırlatan hem de bu müzeyi gezen okurların büyük anlatıyı (seyahatnameyi) hatırlamasını sağlayacak imgeler olarak kullanılır.

Bu noktada bir nesneyi müzede sergilenebilecek hâle getiren anlama odaklanmak gerekir. Susan M. Pearce, "Objects as meaning: or narrating the past" başlıklı makalesinde "tarihsel çağrışımların nesnelere kazandırdığı anlam"³⁹ üzerine düşünür. Teğmen Henry Anderson'ın Waterloo Savaşı'nda giydiği ve şimdi Londra'daki National Army Museum'da sergilenen kırmızı piyade subayı ceketinden yola çıkarak nesnelere anlamını sorgular. Bunun için ilk adım olarak nesnenin zaman ve mekân içindeki özel anlamını belirlemenin önemi üzerinde durur.⁴⁰ Söz konusu ceketin "sosyal tarih, uygulamalı sanat ve etnografya gibi geniş alanlardaki pek çok eserle ortak özellikler"⁴¹ gösterdiğine dikkat çeker. Öncelikle ceketin tarihsel bağlamı son derece kişiseldir, ceket sahibinin geçmişteki ilgi çekici bir zamanını temsil eder ve kişisel anlamın doğrulanması işlevini görür, ancak gerçek olanın gücü bu nesneyi ziyaretçiler için de dikkat çekici bir hâle getirir.⁴² Ahmet Midhat da bireysel müzesi için seyahatnamesinde aktardığı bazı özel anlara dair nesnelere tercih eder. Bu nesnelere hepsi sıradan nesnelere.

çev. Ayşe Deniz Temiz (İstanbul: Metis, 2019), 16.

39 Susan M. Pearce, "Objects as Meaning; or Narrating the Past," *Interpreting Objects and Collections*, ed. Susan M. Pearce (London: Routledge, 1994), 19.

40 Pearce, "Objects as meaning," 19.

41 Pearce, "Objects as meaning," 20.

42 Pearce, "Objects as meaning," 20-21.

Türk tütününe hasret duyduğu bir anda eline geçen bir sigara paketi, kısa süreli bulunduğu bir otelin hesap kâğıdı, ilk “açık büfe” deneyiminden aldığı bir ek-mek parçası, Père-Lachaise mezarlığında kafasına düşen kestane, onu seyahate hazırlayan seyahat kitapları ve Oryantalistler Kongresi’nin veda yemeği için yazdığı menü notu. Bu nesnelere müzede sergilenmesine neden olan anlam ise her birinin seçilme zamanı, mekânı ve bağlamında saklıdır.

Marie-Laure Ryan, sıradan nesnelere müzede sergilenmeye değer kılan nedir sorusundan yola çıktığı makalesinde ikisi gerçek insanlar (Madeleine Projesi ve Ashley’nin Çıvalı) diğeri ise kurgusal karakterler (*Masumiyet Müzesi*) hakkındaki üç anlatıyı ele alır. Ryan, geleneksel olarak benzersiz ve nadir nesnelere odaklanan müzelerin günümüzde sıradan ve gündelik nesnelere yöneldiğine dikkat çeker ve bu ilgiyi gündelik nesnelere hem tarihin tanıkları olmaları hem de anıları tetikleyici gücüyle açıklar.⁴³ Gerçek bir kişinin hayatından gündelik nesnelere sergilendiği Madeleine Projesi’nin hem kişisel hem de kolektif anlamı üzerinde durur. Buna göre bu proje biri Madeleine’in kişisel yaşam öyküsü, diğeri ise gündelik yaşamın hikâyesi olmak üzere iki hikâye anlatır.⁴⁴ Bu ikili anlam yapısı Ahmet Midhat’ın müze tasarısında da görülür. Bu müze, seyahatnameyi okuyanlar için kitapta sözü edilen, yazarın duygu ve düşünce dünyasını yansıtan bazı nesnelere görme şansına erişecekleri, seyahatnameyi okumayanlar içinse sadece bir Osmanlı aydınının Avrupa seyahatinde karşılaştığı bazı ilgi çekici nesnelere topladığı bir yer olacaktır. Bu açıdan seyahatname müzedeki nesnelere anlamını açıklar. *Avrupa’da Bir Cevelan*’da nesnelere yüklenen bu anlamı Orhan Pamuk’un aşağıdaki alıntısını roman kelimesini seyahatnameyle değiştirerek okuduğumuzda açık bir şekilde görürüz:

Roman da müze de belki de bu yüzden birer hikâye anlatırlar. Müzede sergilediğim eşyalar, romanda anlatılan eşyalara denk düşer. Ama kelime başka şeydir, eşya da başka bir şey. Kelimenin kafamızda canlandığı hayal bir şeydir, bir zamanlar kullandığımız eski bir eşyanın hatırası başka bir şey. Ama hayaller ve hatıralar birbirlerine yakındır ve romanımın ve müzemim yakınlığı buradan kaynaklanır.⁴⁵

43 Marie-Laure Ryan, “Objects, Narratives, Museums,” *Time and Space*, ed. Maria do Rosário Monteiro, Mário S. Ming Kong, Maria João Pereira Neto (London: CRC Press, 2023), 23-32.

44 Ryan, “Objects, Narratives, Museums,” 26.

45 Pamuk, *Şeylerin Masumiyeti*, 18.

Ahmet Midhat'ın bireysel müzesiyle *Masumiyet Müzesi* arasındaki bir diğer benzerlik ise sergileme biçimleridir. Ahmet Midhat'ın seyahati sırasında topladığı bütün yadığârları "camlı dolapta cem' edecek mini mini bir müze teşkiline"⁴⁶ karar verdiğini söylemesi "müzelerin çekirdeğini oluşturan nadire kabinelerini"⁴⁷ hatırlatır. Pamuk, *Şeylerin Masumiyeti*'nde roman karakteri Kemal'in topladığı eşyaları sergileme konusunda nadire kabinelerinin ilham kaynaklarından biri olduğunu söyler. Pamuk, nadire kabinelerinden etkilenmesinin nedenleri arasında "bireysel hikâyelerin insanların evinde sergilenmesinin ilk örnekleri"⁴⁸ olmasını sayar. Soyluların, uzmanlaşmış bir koleksiyona sahip tüccarların ve belli araştırma alanlarına yoğunlaşmış entelektüellerin⁴⁹ dünyayı anlama ve yeni bir düzen içinde yeniden kurgulama arzusundan doğan nadire kabineleri, tüm yaratılışı yansıtan büyük evreni (makrokozmos) tek bir odaya (mikrokozmos) sığdırma mantığıyla hareket eder.⁵⁰ Gündelik nesnelere nadire kabinelerinin içinde yeni bir anlama kavuşur ve ilk bakışta uyumsuz görünen nesnelere aralarındaki ilişkilerle bir anlatı inşa eder.⁵¹

Patrick Mauriès, erken nadire kabinelerinin üç temel amacının biriken nesnelere tanımlamak, sınıflandırmak ve anlamlandırmak olduğunu söyler, buna göre "nesnelere yalnızca korunmaz, aynı zamanda anlam katmanlarıyla donatılmış özel bir bağlama yerleştirilir."⁵² Nadire kabinelerinde nesnenin nadirliği veya sıra dışılığı, onu bir koleksiyon parçası hâline getirir. Ancak söz konusu nesne asıl anlamını belli bir sergileme biçimine (bir çekmece, raf ya da gizli bölme) kavuştuğunda kazanacaktır.⁵³ Nadire kabinelerinin dünyayı sınırlı bir mekâna sığdırma arzusu ve bunun imkânsızlığı arasındaki gerilim⁵⁴ zamanla sergileme biçimlerinin değişmesine ve nesnelere kendi içinde sınıflandırıldığı müzelerin

46 Ahmet Midhat, *Avrupa'da Bir Cevelan*, 116.

47 Ali Artun, "Kraliyet Mirası Kabineler ve Ulusal Müzeler," *Sanat Müzeleri*, c. 1, *Müze ve Modernlik* (İstanbul: İletişim, 2021), 101.

48 Gülenay Börekçi, "Orhan Pamuk: 'Ruhum İkiye Bölünmüştü, Şimdi Birleşti'," *Egoist Okur* (23 Mayıs 2012), <https://egoistokur.com/orhan-pamuk-ruhum-ikiye-bolunmustu-simdi-birlesti/>.

49 Patrick Mauriès, *Cabinet of Curiosities* (London: Thames & Hudson, 2002), 129.

50 Mauriès, *Cabinet of Curiosities*, 91.

51 Mauriès, *Cabinet of Curiosities*, 25.

52 Mauriès, *Cabinet of Curiosities*, 25.

53 Mauriès, *Cabinet of Curiosities*, 12.

54 Mauriès, *Cabinet of Curiosities*, 43.

ortaya çıkmasına vesile olur.⁵⁵ Ancak yirminci yüzyılda nadire kabinesi, kurumsal müzenin karşısında koleksiyonerin nesneye nadirliği dışında bireysel ve bağlamsal bir anlam yüklemesiyle yeniden ortaya çıkar.⁵⁶ Nadire kabinelerinin bu yönüyle bireysel sergileme pratiklerinin bir öncülü olduğu söylenebilir. Ahmet Midhat'ın müzesine dâhil etmeyi tasarladığı nesnelere niceliği ve niteliğiyle beraber seçme biçimi ve sergileme tasarısına baktığımızda onun da bir müzeden ziyade bir nevi “nadire kabinesi” oluşturmak istediğini görürüz.

Ahmet Midhat'ın Bireysel Müzesinin Envanteri

Ahmet Midhat'ın seyahati sırasında topladığı nesnelere de kendi bütünlüğü içinde bir hikâyeye anlatır. Ahmet Midhat, bireysel müze fikrinden ilk kez Köln-Kiel arasındaki yolculuğunu anlattığı “İstirad” başlıklı bölümde bahseder. Seyahatnamesinde aktardığı güzergâha göre önce Köln'den trenle Altona'ya geçecek, burada kısa bir mola verdikten sonra Kiel katarına ve ardından da Kopenhag vapuruna binecektir. Bu yolculuk sırasında en çok eksikliğini hissettiği şeyse tütündür. Güzergâhının ilk ayağı olan Köln ile Altona arasındaki tren yolculuğunda kompartımandakilerden birinin sigarasını yakmasıyla sigara içilen vagona olduğunu anlayan Ahmet Midhat, sigarasını almak için cebine uzandığında tütününü Köln'de unuttuğunu fark eder. Uzun sürecek Avrupa seyahati sırasında tütün yoksunluğu çekmemek için yanına paket paket İstanbul tütünü almasına rağmen onları da yük vagonuna yüklediği sandığında unutmuştur. Bundan sonra sayfalar boyunca tütün yoksunluğunun yol açtığı sıkıntıyı, tütüne duyduğu özlemi anlatır. Bu sırada okurlarını sigara içmemeleri konusunda uyarılmaktan da geri kalmaz: “Ah, şu gençler şimdi bende olan tütün düşmanlığının kendi menfaat ve selâmetleri için ne kadar nâfi olduğunu bilseler mutlaka genç yaşlarında kendilerini bu ibtiladan kurtarmaya gayret ederlerdi. Hele henüz alışmamış olanlar mümkün değil alışmaz idi.”⁵⁷ Ancak ne yazık ki kendisi bu belaya çoktan bulaşmıştır. Kopenhag'a kadar sandığındaki tütünü alamayacağına üzülür. Hamburg istasyonunda inip almak ister ama kondüktör izin vermez. Altona'da mola verdiklerinde gar lokantasına girer, lokantayı temiz bulmadığı için yemek istemez, tek arzusu sigara içmektir. Frenk sigaralarını sevmemesine

55 Mauriès, *Cabinet of Curiosities*, 241.

56 Mauriès, *Cabinet of Curiosities*, 242.

57 Ahmet Midhat, *Avrupa'da Bir Cevelan*, 111.

rağmen artık ona da razıdır. Sonunda pes eden Ahmet Midhat, uşağı çağırır ve bir sigara siparişi verir. Uşağın Türk tütünü getirmesine bir hayli şaşırır, arada binlerce kilometre mesafe varken Türk tütünü bulabileceğine inanmaz, içtikten sonra ise çok mutlu olur, hatta “mekruhât için şükür caiz olsa secde-i şükre kapanaçağını”⁵⁸ söyler. Fırsat buldukça seyahate dair hatıralarını kaydettiğinden burada da cebinden cüzdanını çıkarıp yazmaya başlar ve müze fikrinin zihninde nasıl oluştuğunu şu cümlelerle anlatır:

Bu hatıralar meyanında en mühimi tütün meselesi olacağını suret-i mahsusada ihtar ve ihbara mecburum. Zira elimdeki paket şu ızdıraplı gecede beni teselli için imdadıma yetişmiş olduğundan yadigâr olarak bu paketi hıfz etmeye karar vermiş olduğum gibi Marsilya’da Hotel Nevail hesabını mübeyyin kâğıt dahi benim yanında kalmış olmasıyla bu defaki seyahatimde böyle ne kadar yadigârlar birikirse cümlesini İstanbul’da bir camlı dolapta cem’ ederek mini mini bir müze teşkiline karar vermeye dahi hep o sigara paketi sebep olmuştur.⁵⁹

Böylece müzesinin ilk parçalarını toplamaya başlar. Hotel Nevail’deki hesabı gösteren kâğıt ve sigara paketi, müzenin ilk iki eşyası olarak anılır. Ahmet Midhat’ın bireysel müze fikrini ilk kez uzaktayken ona memleketini hatırlatan ve bir sıkıntı anından sonra mutluluk yaşatan bu sigara paketiyle anması Pearce’in koleksiyon kuramı çerçevesinde anlam kazanır. Buna göre sigara paketi sıradan bir nesne olmaktan çıkar ve Ahmet Midhat’ın memleket özlemi ile anlık mutluluğunu simgeleyen bir müze nesnesine dönüşür. Ahmet Midhat’ın, sadece tütün yoksunluğunu değil, özel olarak Türk tütününün yoksunluğunu hissetmesi de önemlidir. Bu yoksunluğu yoğun bir şekilde duyduğu ân ise ilk defa yalnız yolculuk ettiği zamana denk gelir. Ahmet Midhat, İstanbul’dan vapura bindiğinde eski dostu Osman Hamdi ile karşılaşmış, Marsilya’ya kadar beraber seyahat etmişlerdir. Marsilya’da Osman Hamdi ile yolları ayrılmasına rağmen yanında yine vapurda beraber yolculuk ettiği İstanbullu arkadaşları vardır. İlk defa Paris’ten Kopenhag’a giderken arkadaşlarından ayrılmış ve belki de bu yüzden ilk defa yabancı topraklarda tamamen yalnız kaldığını hissetmiş, böylece özlemini Türk tütünü üzerinden somutlaştırmıştır. Müzesinin bu ilk parçasının Osmanlı’nın önemli ham maddelerinden tütün olması bir sigara paketi üzerinden “biz” ve “onlar” arasındaki ayrımı da görünür kılar.

58 Ahmet Midhat, *Avrupa’da Bir Cevelan*, 115.

59 Ahmet Midhat, *Avrupa’da Bir Cevelan*, 116.

Hotel Nevail'in hesap kâğıdı da Ahmet Midhat'a yabancılığını hissettiren bir ânı simgeler ve sigara paketinde olduğu gibi zaman ve mekâna bağlı anlamı dolayısıyla müzeye dâhil edilir. Marsilya'ya vardıklarında zamansızlık yüzünden gece otelde kalamayacakları aşikârdır. Hatta otelde değil yemek yemek, bir kahve içecek vakitleri dahi olmayacaktır. Planları bir süre Marsilya'da vakit geçirdikten sonra katarı binerek yolculuklarına devam etmektir. Ancak otelin rıhtımında karşılaştıkları İstanbullu tellalı yüzünden yine de otele gitmeye razı olmuşlardır, otele eşyalarını bıraktıktan sonra şehri gezmek için ayrılmışlardır. Eşyaları almak için döndüklerinde ise “bir nefes bile teneffüs”⁶⁰ etmedikleri bu otelin doksan franklık hesabıyla karşı karşıya kalmışlardır.⁶¹ Gemiden indiği ilk durakta bir nevi dolandırılması, ardından da kendi memleketinin tütününün özlemine çekmesi bir Osmanlı aydınının Avrupa'daki ilk deneyimleri açısından dikkat çekicidir. Böylece müzedeki eşyaların onun için önemli olan bazı kişisel anlara ya da dikkatlere işaret ettiğini görürüz.

Ahmet Midhat'ın müzesine eklemek istediği bir diğer şey ise Kiel-Kopenhag vapurundaki açık büfeden aldığı bir parça ekmeğidir. Vapurdaki yemek salonunda yemeklerin daha önce görmediği bir usulde verildiğini aktaran Ahmet Midhat, bunu “a la North” yani “şimal modası” olarak tanımlar ve masa düzeniyle yemek çeşitleri hakkında ayrıntılı bilgi verir.⁶² Bu “açık büfe” usulüne göre herkes bu masadan istediği kadar yiyeceği aldıktan sonra “sofra başına oturmamak şartıyla nasıl isterse öyle”⁶³ yiyebilecektir. Ahmet Midhat da Altona'da tanıştığı mühendis arkadaşıyla yemeğe gelmiş ve arkadaşının tarifi üzerine evvela birer peşkir alarak oturacağı kanepeler üzerine önüne gelecek şekilde sermiş, ardından birer tabak, kaşık, çatal ve bıçak alarak bu peşkirin üzerine yerleştirmiştir. Müzesine dâhil edeceği ekmeği de bu sırada almıştır:

60 Ahmet Midhat, *Avrupa'da Bir Cevelan*, 77.

61 Ahmet Midhat seyahati boyunca kaldığı otellerin fiyatlarını paylaşır. Ahmet Midhat'ın aktardığına göre Interlaken'deki otelin gecelik fiyatı seçilen odaya göre 5 ile 8 frank arasında değişir. Paris sergisi dolayısıyla talebin çok arttığı Paris otellerinin 20 frank talebini ise çok bulur. Ahmet Midhat'ın bu ayrıntılı notları Marsilya'daki otele ne kadar fazla ödediklerini gösterir.

62 Ahmet Midhat bu seyahatindeki gözlemlerinin bir başka verimi olarak *Avrupa Adab-ı Muâşeretî yahut Alafranga* kitabını yayımlar ve seyahati sırasında öğrendiği bazı adab-ı muâşeret kurallarını okurlarıyla paylaşır. Ahmet Midhat, *Avrupa Adab-ı Muâşeretî yahut Alafranga*, haz. Fazıl Gökçek (İstanbul: Dergâh, 2017).

63 Ahmet Midhat, *Avrupa'da Bir Cevelan*, 120.

Ekmeği de unutmadık ki bunların ekmekleri iki türlü olup bir türlü adı ufak francalıklardan ibaret olduğu hâlde diğer türlü âdeta bizim ekmek kadayıfı yaptığımız ekmekler şeklinde ve onlar gibi. Kuru ve fakat çavdardan yapıldıkları için gayet siyah bir şeydir. Unutmaksızın arz edelim ki bizce nadide olan bu ekmeğin bir parçası şu seyahate mahsus olan müzeciğimiz için hıfz olunarak buraya kadar getirilmiştir.⁶⁴

Mauriès'in de belirttiği gibi nadire kabinelerinde bir nesnenin varlığı, öncelikle onun nadirliğiyle gerekçelendirilir.⁶⁵ Bu ekmek parçası da öncelikle nadideliği dolayısıyla seçilir. Ancak onun bir müze nesnesine dönüşümünün nedeni Ryan'ın kavramsallaştırmasıyla düşünüldüğünde ortaya çıkar. Ekmek parçasını bir tüketim nesnesi olmaktan çıkararak müze nesnesine dönüştüren, Ahmet Midhat'ın ona yüklediği anlamdır. Ahmet Midhat, seyahatnamesinde de dile getirdiği üzere ilk Avrupa gezisi olan bu seyahate oldukça iyi hazırlanmıştır. Bu açıdan gezi rehberlerini bir hayli faydalı bulan Ahmet Midhat bu işin piri saydığı Karl Baedeker'in (ö. 1859) rehberlerini pek çok kez okumuş, notlar çıkarmıştır. Baedeker'in kılavuzluğu sayesinde şehirlerin haritasına daha gitmeden vâkıf olmuş, şehirler arası trenlerin sefer saatleri ve bilet fiyatları, ülkelerin gümrük kontrolleri, ziyaret edeceği şehirlerdeki birinci, ikinci ve üçüncü sınıf otellerin isimleri, adresleri ve yemek fiyatları, uşaklara ne kadar bahşiş verilmesi gerektiği gibi bir seyyah için lazım olan çeşitli konularda pratik bilgiler edinmiş,⁶⁶ bu sayede gezdiği şehirlerde büyük bir yabancılık çekmemiştir. Bu seyahat için aldığı seyahat rehberlerinin sayısının seksene ulaştığını söyleyen Ahmet Midhat, "seyahati[n]e mahsus bir müzeci[ğın] teşkil[i] için toplanan eşyanın en başlıcasının bu kütüphanecik"⁶⁷ olduğunu aktarır. Bu seyahat rehberleri, onu Avrupa yolculuğuna hazırlayan kaynaklar olarak müzede yer alacaktır. Bununla beraber Ahmet Midhat'ın "açık büfe" yemek usulünde olduğu gibi hazırlıksız yakalandığı anlar da olmuştur. Bu gibi anlarda ise Batılı dostları ona yol göstermiştir. Ancak büfeden aldığı çavdar ekmeği sadece bu âni simgelemez. Osmanlı'daki ekmeklerle burada yediği ekmekleri karşılaştıran Ahmet Midhat, aynı gıdanın farklı tarifleri üzerinden "biz" ve "onlar" arasındaki kültürel farkı da gösterir.

64 Ahmet Midhat, *Avrupa'da Bir Cevelan*, 120.

65 Mauriès, *Cabinet of Curiosities*, 73.

66 Ahmet Midhat, *Avrupa'da Bir Cevelan*, 146.

67 Ahmet Midhat, *Avrupa'da Bir Cevelan*, 603.

Ahmet Midhat'ın müzesinde sergilemek için aldığı nesnelerin sonuncusu ise Père-Lachaise Mezarlığı'nda yürürken "pat" diye kafasına düşen bir kestanedir. Ahmet Midhat, oldukça تنها olan ve ruhani bir atmosfere sahip bu yerde yaşadığı bu an yüzünden kısa süreli bir korkuya kapılmıştır. Ancak başına "isabet eden şey[in] bir çapkının taşı olmadığını ve ağaçtan düşmüş bir kestane olduğunu görüp anlayınca eğilip kestaneyi yerden alıp şuranın bir yadigârı kalması için cebine at[ar]."⁶⁸ Bu kestanenin ona düşündürdüklerini seyahatnamesine şu şekilde not eder:

Ebediyet âlemine doğru intikal fikrini kafamızdan çıkarılmamasını mı ihtiyar ediyorsun ey kestane? O fikir bu kafadan hiç çıkmaz. Hem öyle Lamartine gibi Schopenhauer gibi müteellimane, meyusane, haifane bir surette değil! Teslimiyet-i kamile suretinde ey muhbir-i fena, ey muhtır-ı mevt olan kestane! Senin bana ihtar eylediğin şey bence yeysi değil teslimiyeti, itminanı müstelzindir. Şu fani cihan pür-safa bir darü's-sürur bile olsa safasıyla insanı yorar da insan o istirahat-i edebiyenin ihtiyac-ı şedidi hisseyler. Ya âlâm ve ekdar-ı günâgünla dünyası mâlâmâl olan adamın bundan başka ümidgâhı olabilecek cay-ı halas neresidir?⁶⁹

Ahmet Midhat'ın mezarlıkta hayat ve ölüm üzerine düşünmesi kaçınılmazdır. Ancak hayat ve ölüm konusunda Batılı düşünürlerden farklı bir yaklaşımı olduğunun da altını çizer. Lamartine (ö. 1869) ve Schopenhauer'ın (ö. 1860) melankolik, karamsar ve ıstırapla dolu bakış açısı Ahmet Midhat'ta teslimiyet ve huzur hâlini alır. Tütün ve ekmek parçasıyla somutlaştırılan Doğu-Batı karşılaştırmaları burada düşünsel bir boyut kazanır. Bu mezarlığın Fransa'nın pek çok yazar ve düşünürün ebedî istirahatgâhı olması da Ahmet Midhat'ın ziyaretine yeni bir anlam katmanı ekler. Ahmet Midhat'ın Père-Lachaise'e asıl gidiş amacı gurbette, çocuklarından ve ailelerinden uzakta vefat eden Müslümanların bulunduğu mezarlığı ziyaret etmek, onlar için İhlas-ı Şerif ve Fatih-i Şerife okumaktır. Ancak mezarlıkta yürüdüğü sırada François Arago (ö. 1853), Alfred Musset (ö. 1857), Adolphe Thiers (ö. 1877) gibi Fransa'nın entelektüel ve siyasi hayatının önemli isimlerinin mezarlarını görür. Bu mezarlık ziyareti sırasında Ahmet Midhat'ın bir Osmanlı aydını olarak kendi konumu ve kalıcılığı üzerine düşünmemesi imkânsızdır. Bu mezarlıktan aldığı kestane ise onun bütün düşündüklerinin bir simgesi hâline gelir. Ahmet Midhat, bu kestaneyi

⁶⁸ Ahmet Midhat, *Avrupa'da Bir Cevlan*, 715.

⁶⁹ Ahmet Midhat, *Avrupa'da Bir Cevlan*, 715-716.

“sabit Fransız mürekkebiyle Paris Père-Lachaise 16-28 Eylül”⁷⁰ notuyla kaydeder. Buradaki “sabit Fransız mürekkebi” vurgusu da onun zihnini kurcalayan kalıcı olma düşüncesinin bir yansıması olarak okunabilir. Seyahatini, kaleme aldığı seyahatnamesiyle geleceğe bırakmayı amaçlayan Ahmet Midhat, kuracağı müzesiyle de bu seyahatini somutlaştıracaktır.

Ahmet Midhat’ın kestaneyi aldığı tarih ve mekânı kaydetmesi müzesinde sergileyeceği eşyaların tasnif yöntemini de gösterir. Ahmet Midhat’ın müzesine dâhil ettiği tüm nesnelere Pearce ve Ryan’ın sıradan bir nesneyi müze seçkisine dâhil eden unsurlar olarak gördükleri mekân ve zaman bağlamında özel anlamlarını kazanırlar. Pearce’ın kırmızı ceket örneğinde dile getirdiği gibi, Ahmet Midhat’ın seyahatindeki ilgi çekici anları temsil eden bu nesnelere ancak yazarın eserinde onlara atfettiği anlamla müze ziyaretçileri için değer kazanır. Yates’in hafıza sanatında tanımladığı imge mantığını hatırlatan bu nesne seçimi her biri farklı bir nesnede somutlaşan imgeler ve aralarındaki ilişkiler sayesinde müze ziyaretçisinin müzenin düşünsel dünyasına ulaşmasını sağlar. Dışarıdan bakıldığında hepsi birbirinden bağımsız nesnelere bir araya getirildiği “nadire kabinesi” eşyaların simgeledikleri ve kurdukları ilişkilerle bütüncül bir anlam oluşturur. Ahmet Midhat’ın seçtiği nesnelere sıradan görünüşe de bunların her biri yazarın seyahati sırasında zihnini meşgul eden Doğu-Batı karşılaştırmaları, geçicilik-kalıcılık meselesi, yalnızlık ve yabancı bir medeniyetle temasların doğurduğu düşünceler gibi temaları barındıran imgelere dönüşmeleri dolayısıyla müzede sergilenmeye değer bulunmuşlardır.

Müze Koleksiyonunun Günümüze Ulaşan Tek Parçası:

“Agneau au riz à la bédouine”

Ahmet Midhat’ın müzesinde sergilemek istediği nesnelere günümüze ulaşan tek parça ise yazarın yanına almayı unuttuğu bir menü notudur. Ahmet Midhat, seyahatnamesinin “Bazı Dakayık” başlıklı bölümünde iki hafta süren kongrenin ardından kongre komitesi tarafından bir veda yemeği düzenlendiği ve buluşmada sunulacak yemekler için de kongrenin bazı azalarından kısa menü notları istendiği bilgisini verir. Buna göre kongre azaları o akşam ikram edilecek yemekler hakkında kendi lisanlarında nazım ya da nesir olarak kısa bir metin yazacak ve bunu Fransızca çevirisiyle beraber kongre komitesine gönderecektir.

⁷⁰ Ahmet Midhat, *Avrupa’da Bir Cevlan*, 716.

Ahmet Midhat dışında başka azaların da çeşitli yemekler hakkında yazdığı notlar veda yemeğinde masaya getirilecektir.⁷¹ Bu akşam için “bütün olarak sofraya konulacak bir dolmuş kuzu” hakkında bir metin hazırlayan Ahmet Midhat, seyahatnamesini kaleme alırken bu notlardan bir tanesini bile alıp saklamadığı için çok pişman olur ve şu satırları yazar:

Ben ki hangi lokantada bir taam etmiş ve hangi otelde kalmışsam bu seyahate mahsus olarak tanzim edeceğim mini mini müzecikte yadigâr olmak üzere hıfz etmeyi itiyat eylemiştim. O zaman bu nisyamın bence nasıl suret-i külliye ve katiyede bir nisyan olduğunu şundan istidlal eylemeli ki işte ahiren seyahatnamemin bu satırlarını yazıncaya kadar bile asla hatırıma gelmemiştir. Şimdi vuku bulan tahatturum üzerine hakikaten çok müteessif oldum. Dolmuş kuzu hakkında ne yazmış olduğumu çok düşündümse de bir türlü bulamayarak meyus kaldım.⁷²

Bu alıntıdan da görüleceği üzere Ahmet Midhat’ın müzesi için topladığı eşyalar burada andıklarından daha fazladır. Ahmet Midhat, müzesi için topladığı her nesneyi tek tek saymaz ancak kitabını yayıma hazırladığı sırada hâlâ müze ile ilgili notlarına ve tasarılarına yer vermesi bu isteğinin devam ettiğini gösterir. Bu isteğini yerine getirememiş olsa da müzesine eklemek istediği menü notu önce kongrenin veda yemeği kitapçığında, ardındansa Brendemoen’in (ö. 2024) 8. Oryantalistler Kongresi ve *Avrupa’da Bir Cevelan* üzerine kaleme aldığı makalesinde yayımlanır. Bu sayede Ahmet Midhat’ın “mini mini müzesi”ne yadigâr olarak eklemek istediği bir parçaya erişebiliriz. Ahmet Midhat’ın sofraya getirilen kuzunun ağzından yemeğe davetli kongre azalarına seslendiği⁷³ menü notu aşağıda yer almaktadır.

71 Bernt Brendemoen’in yazısından takip ettiğimiz üzere, on beş farklı yemeğin farklı dillerde tarif edildiği bu notlar, gerekli tüm yazı karakterlerine sahip tek yayımevi olan Leiden’deki Brill tarafından basılmıştır. Brendemoen, Nylanders’ın 1890’da yayınladığı *Orientalistkongressen* kitabında yer alan bir bilgiye de atıf yapar. Bu bilgiye göre sadece erkek delegeler davet edildiği için yemeğe katılamayan Max Müller’in (ö. 1900) eşi bu menünün doğru bir tarifini verir. Ahmet Midhat’ın üzerine yazdığı yemeğin adı “Bedevi usulü pirinçli kuzu eti”dir. Bernt Brendemoen, “The Eighth International Congress of Orientalists, Held in Stockholm/Uppsala and Christiania (1-14 September 1889), and its Echo in Turkish Literature,” *Turkologica Upsaliensia: An Illustrated Collection of Essays*, ed. Éva A. Csató, Gunilla Gren-Eklund, Lars Johanson, Birsal Karakoç (Leiden and Boston: Brill, 2020), 138.

72 Ahmet Midhat, *Avrupa’da Bir Cevelan*, 246.

73 Kongrenin tamamlanmasının ardından *Asiatic Quarterly Review*’ın Ocak-Nisan 1890 tarihli sayısında kongre hakkında bir değerlendirme yazısı yer alır. Kongrenin pek çok açıdan eleştirildiği

Görsel 1-2: Menünün ön kapağı ve Ahmet Midhat'ın menü notu.

Bedevi usulü pirinçli kuzu eti⁷⁴

Kuzu diyor ki:

Ne güzel tebhîr olunmuşum. Ama cesedim çürümek için mumya suretinde değil.

Kursağımızda afiyetle sindirilmek için kebab suretinde!

Tabakta boylu boyuma uzatılışımdan beni tabutuna yatırılmış⁷⁵ cenazeye benzetmesinler. Keşke cenazeler benim gibi gönüllere kasvet vermeyecek hâlde olsalar görünüşüm

bu yazıda kongre azalarının yazdığı menü notlarına da değinilir. Ahmet Midhat dışındaki kongre azalarının yazdığı menü notları genel olarak uygunsuz bulunur. Özellikle Batılı kongre azalarının yazdıkları, Doğu dillerini bilmelerine rağmen kültürlerine olan uzaklıkları ve Müslümanlar için incitici ifadeler barındırmaları gibi gerekçelerle, Doğulu azaların yazdıkları ise övgü dolu üslupları dolayısıyla eleştirilir. Ahmet Midhat'ın ise doğrudan söz konusu yemeğe odaklanması, içerik ve biçimi ustaca kullanmasıyla diğerlerinden ayrıldığı belirtilir. "Scholars on the Rampage," *The Asiatic Quarterly Review*, ed. Demetrius Boulger, no. 9 (1890): 170.

⁷⁴ Bu yemek Bedevilerin geleneksel "uzı" yemeği olmalıdır. Bu yemek pişirme süresinin uzunluğu ve zahmeti yüzünden sadece özel günlerde yapılan bir yemektir. Tarifine göre kuzu eti önce bir gün tuzla bekletildikten sonra yeraltı fırınlarında yaklaşık yirmi dört saat kadar pişirilmekte ve pilavla birlikte sunulmaktadır.

⁷⁵ yatırılmış: metinde yatırılmasa

ne hoştur! Anberin dumanım ne iştah-engiz! Etimden bir lokma almız da iştihanızın teheyyücü boşuna olmadığımı itiraf edersiniz.

Sakın İran şairlerinin,

*Der zîr-i felek neşât nâçist*⁷⁶

*Raks-ı berre der dükkân-ı kassâb*⁷⁷

beyti keyfinizi kaçırmayın! Ecel kasabı el uzatıncaya kadar zamanın şevk ü zevk ile geçen dakikalarını da kâr saymayanlar hesabın sonunda büsbütün eli boş kalırlar.

Ahmet Midhat'ın bu metni Oryantalistler Kongresi için düzenlenen ziyafete kişisel bir katkı sağlaması dolayısıyla önemlidir. Bu menü notu Ahmet Midhat'ın dünyanın dört bir yanından seçkin oryantalistlerin masasında yer aldığını gösteren bir belge olmanın yanı sıra onun bu sofradaki özgün sesini de yansıtır. Üstelik bir kitapçık hâlinde basılan bu menü notuyla kongredeki varlığını da kayıt altına alır ve tarihsel bir iz bırakır.

Sonuç

Ahmet Midhat'ın müzeciliğe dair görüşleri, onun edebiyat anlayışının belirgin izlerini taşır. Eğlendirirken öğretmeyi amaçlayan yaklaşımıyla Avrupa'da çeşitli örneklerini gördüğü büyük ulusal müzelerin bir benzerinin İstanbul'da kurulmasını ister ve her zamanki girişimci tavrıyla böyle bir müzenin kurulmasına dair tasarılarıyla döner. Bununla beraber kendi bireysel müzesini kurma arzusunu da içinde taşır. Bir romancı olarak yeni anlatım araçları bulma arzusu, *Avrupa'da Bir Cevlan* etrafında kurmayı tasarladığı müzede yeni bir form kazanır. Romanıcılığının ilk yıllarından itibaren yeni anlatım teknikleri arayan Ahmet Midhat, bir edebî eserin müzesini oluşturma fikriyle de öncü bir konuma sahip olur. Burada söz konusu olan bir yazarın eşyalarından bir yazar müzesi kurulması değil, yazarın metninde yer alan nesnelere kitabıyla organik bir bağa sahip bir müzede sergilenmesidir.

Ahmet Midhat, müzesiyle seyahatnamesinde anlattığı dünyanın bir mikro anlatısını kurmayı amaçlar. Bunun için de seyahatnamesindeki belli başlı temaları simgeleyen nesnelere seçer. Bu nesnelere her biri Yates'ın hafıza sanatındaki

76 nâçist: metinde mâçist

77 Rûdeki'ye (ö. 940-41) ait bu beytin çevirisi şöyledir: "Feleğin altında bizim mutluluğumuz nedir, nasıl olabilir? (Bu ancak) kasap dükkânındaki kuzunun çırpımına (benzer)" (çev. Prof. Dr. Müjgân Çakır).

imgeler mantığıyla büyük anlatıyı oluşturan bir güce sahiptir. Sigara paketi, memleketine olan özlemini; otel hesap kâğıdı, başka bir ülkedeki yabancılığını; çavdar ekmeği, farklı bir kültürle karşılaşma ve bu kültürel karşılaşmadan doğan “biz” ve “onlar” karşılaştırmalarını; seyahat kitapları, yeni bir kültürü öğrenmek için gösterilen çaba ve beslenen kaynakları; kestane hem Doğu ve Batı arasındaki düşünce ve inanç farklarını hem de kalıcılık meselesini; menü notu ise bir Osmanlı aydını olarak Oryantalistler Kongresi’ndeki konumunu gösterir. Bu bağlamda onun müzesinde sergilemek için seçtiği nesnelere romanlarında ele aldığı konuların bir devamı olduğu görülür. Doğu-Batı karşılaştırmaları, farklı kültürlerle etkileşim, Osmanlı aydınının konumu ve eğitici olma arzusu müzedeki nesnelere üzerinden temsil edilerek hikâyeleştirilir. Bu nesnelere müze envanterine dönüşmesini sağlayan yazarın onlara yüklediği anlam, bu anlamı oluşturan ise o nesnelere müze envanterine dâhil edildiği mekân ve zamandır. Nesnelere bu bağlamı ise seyahatnameyle beraber açığa çıkar. Bu açıdan yazarın seyahatnamesini yer yer bir müze kataloğu gibi kurguladığı söylenebilir. Seyahatname olmadan müze bağlamsız, müze olmadan seyahatname ise eksik kalır.

Kaynaklar

- Ahmet Midhat, “Askerî Müzesini Ziyaret.” *Sabah*. 19 Nisan 1326 [2 Mayıs 1910].
- _____. *Avrupa Adab-ı Muâşeretini yahut Alafranga*. Hazırlayan Fazıl Gökçek. İstanbul: Dergâh, 2017.
- _____. *Avrupa’da Bir Cevelan*. Hazırlayan N. Arzu Pala. İstanbul: Dergâh, 2015.
- Akyıldız, Olcay. “Muhayyelât-ı Ahmet Midhat: Söylemsel Bir Strateji Olarak ‘Seyahat-i Zihniye’.” *Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, s. 47 (2014): 9-33.
- Arıca, Reşat. “Ahmet Midhat Efendi’nin Seyahatnamesinde Avrupa Turizmi ve Turistik Şehirlerin Tasviri.” *Avrupa Macerasının Erken Dönem Bir Örneği Avrupa’da Bir Cevelan*, hazırlayan Selim Somuncu, 301-352. Elazığ: Manas, 2018.
- Artun, Ali. *Mümkün Olmayan Müze*. İstanbul: İletişim, 2017.
- _____. *Sanat Müzeleri*. c. 1. *Müze ve Modernlik*. İstanbul: İletişim, 2021.
- _____. *Sanat Müzeleri*. c. 2. *Müze ve Eleştirel Düşünce*. Çeviren Renan Akman, Esin Soğancılar, Tanıl Bora, Elçin Gen, Ufuk Kılıç, Kemal Atakay. İstanbul: İletişim, 2006.
- _____. *Sanatçı Müzeleri*. Çeviren Elçin Gen, Ali Berktaş, Engin Yılmaz. İstanbul: İletişim, 2019.
- Asiltürk, Baki. *Osmanlı Seyyahlarının Gözüyle Avrupa*. İstanbul: Kaknüs, 2000.
- Bir Osmanlı Bürokratinin Avrupa İzlenimleri: Mustafa Sâmî Efendi ve Avrupa Risalesi*. Hazırlayan Fatih Andı. İstanbul: Kitabevi, 1996.

- Börekçi, Gülenay. "Orhan Pamuk: 'Ruhum ikiye bölünmüştü, şimdi birleşti.'" *Egoist Okur* (23 Mayıs 2012). <https://egoistokur.com/orhan-pamuk-ruhum-ikiye-bolunmustu-simdi-birlesti/>.
- Brendemoen, Bernt "The Eighth International Congress of Orientalists, Held in Stockholm/Uppsala and Christiania (1-14 September 1889), and its Echo in Turkish Literature." *Turkologica Upsaliensia: An Illustrated Collection of Essays*, edited by Éva A. Csató, Gunilla Gren-Eklund, Lars Johanson, Birsal Karakoç, 129-146. Leiden and Boston: Brill, 2020.
- Çağm, Şerife. (2016), "Ahmet Midhat ve Güzel Sanatlar." *Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları* 8, s. 16 (2016): 47-60.
- _____. *Edebiyat ve Diğer Güzel Sanatlar: Ahmet Mithat'tan Tanınır'a*. İstanbul: Dergâh, 2022.
- Eldem, Edhem. "Elbise-i Osmaniye'yi Tekrar Ele Almak 1." *Toplumsal Tarih*, s. 248 (2014): 26-35.
- _____. "Elbise-i Osmaniye'yi Tekrar Ele Almak 2." *Toplumsal Tarih*, s. 250 (2014): 46-51.
- _____. "Elbise-i Osmaniye'yi Tekrar Ele Almak 3." *Toplumsal Tarih*, s. 252 (2014): 72-77.
- _____. "Elbise-i Osmaniye'yi Tekrar Ele Almak 4." *Toplumsal Tarih*, s. 253 (2015): 42-49.
- Ergüney, Yeşim Duygu ve Nuran Kara Pilehvarian. "Ondokuzuncu Yüzyıl Dünya Fuarlarında Osmanlı Temsiliyeti." *Megaron*, s. 10 (2015): 224-240.
- Esen, Nüket. "Ahmet Midhat Efendi'yi Hatırlamak." *Modern Türk Edebiyatı Üzerine Okumalar*, 13-17. İstanbul: İletişim, 2012.
- _____. *Hikâye Anlatan Adam: Ahmet Mithat*. İstanbul: İletişim, 2014.
- Findley, Carter. V. *Ahmed Midhat Efendi Avrupa'da*. Çeviren Ayşen Anadol. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt, 1999.
- Gökçek, Fazıl. "'Bir Kedileri Bile Yok!' Avrupa'da Bir Cevelan'da Batılı Aile Hayatına İlişkin Değerlendirmeler." *Avrupa Macerasının Erken Dönem Bir Örneği Avrupa'da Bir Cevelan*, hazırlayan Selim Somuncu, 41-52. Elazığ: Manas, 2018.
- _____. *Çalışmaya Vakfedilen Bir Hayat: Ahmet Midhat Efendi*. İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2022.
- Halil Edhem. *Müzecilik Yazıları*. Hazırlayan Ali Artun. İstanbul: İletişim, 2019.
- İnci, Handan. "Türk Romanının İlk Yüz Yılında Anlatım Tekniği ve Kurgu." *Kitaplık*, s. 87 (2005): 138-149.
- İren, Ceren. "Nadire Kabineleri ile Masumiyet Müzesi Arasındaki Biçimsel İlişki." *ART/ide; Sanat ve Tasarım Dergisi* 3, s. 2 (2023): 186-200.
- Mauriès, Patrick. *Cabinet of Curiosities*. London: Thames & Hudson, 2002.
- Mehmed Rauf. *Genç Tanzimat Paşazadesi Avrupa'da: Seyahatname-i Avrupa ve Avrupa Layihası*. İnceleme ve çeviri metin Fikret Turan. İstanbul: Timaş, 2021.
- Moran, Berna. *Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1*. İstanbul: İletişim, 2001.
- Okay, M. Orhan. *Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Midhat Efendi*. İstanbul: Dergâh, 2017.

- Pamuk, Orhan. *Masumiyet Müzesi*. İstanbul: İletişim, 2008.
- _____. *Şeylerin Masumiyeti*. İstanbul: İletişim, 2012.
- Pearce, Susan M. *Interpreting Objects and Collections*. London: Routledge, 1994.
- “Scholars on the Rampage.” *The Asiatic Quarterly Review*. Edited by Demetrius Boulger, no. 9 (1890): 166-189.
- Ryan, Marie-Laure. “Objects, Narratives, Museums.” *Time and Space*, edited by Maria do Rosário Monteiro, Mário S. Ming Kong, Maria João Pereira Neto, 23-32. London: CRC Press, 2023.
- Shaw, Wendy M. K. *Osmanlı Müzeciliği*. Çeviren Esin Soğancılar. İstanbul: İletişim, 2004.
- Şahin, Özge. “Teraziye Eşya ile Dengelemek.” *Monograf*, s. 14 (2020): 8-28.
- Şirin, İbrahim. “Dünya Fuarları ve Osmanlı Modernleşmesi.” *History Studies*, s. 9 (2017): 189-204.
- Tanpınar, Ahmet Hamdi. “Namık Kemal’in Yanı Başında Ahmet Midhat Efendi.” *On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi*, hazırlayan Abdullah Uçman, 437-465. İstanbul: Dergâh, 2024.
- Wagner, Veruschka. “Mehmed Rauf’un Avrupa Seyahatnamesi Üzerine Bir Değerlendirme.” *Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi*, s. 26 (2014): 97-127.
- Watt, Ian. *Romanın Yükselişi: Defoe, Richardson ve Fielding Üzerine İncelemeler*. Çeviren Ferit Burak Aydar. İstanbul: Metis, 2018.
- Yates, Frances. A. *Hafıza Sanatı*. Çeviren Ayşe Deniz Temiz. İstanbul: Metis, 2019.
- Yazgıç, Kâmil. *Oğlunun Kaleminden Ahmet Midhat Efendi ve Dönemi*. Hazırlayan Erol Gökşen. İstanbul: Vakıfbank Kültür, 2020.